

EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS: LA RELACIÓN ENTRE LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS Y EL PENSAMIENTO CREATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

The Competency-Based Approach: The Relationship Between Investigative Skills and Creative Thinking in Alternative Basic Education

Carlos Percy Cisneros ValentínUniversidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Lima, Perú. <https://orcid.org/0000-0001-7814-7203>**Alexander Lolo Paco Robles**Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Lima, Perú. <https://orcid.org/0000-0003-1249-9606>**Guillermo Pastor Morales-Romero**Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Lima, Perú. <https://orcid.org/0000-0002-5686-7661>**Roberto Marroquín Peña**Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Lima, Perú. <https://orcid.org/0000-0002-1751-3334>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17228130>**RESUMEN**

En el contexto educativo actual, caracterizado por una continua demanda de formación integral de los estudiantes, particularmente en competencias como el pensamiento creativo y la investigación, resulta prioritario evaluar cómo estas habilidades se interrelacionan entre sí, contribuyendo a un aprendizaje significativo y de impacto social. El artículo presenta un enfoque metodológico cuantitativo, con un diseño no experimental y como instrumento la encuesta. Se analizan así las correlaciones que existen entre las habilidades investigativas y el pensamiento crítico, enfocados en estudiantes de cuarto grado del ciclo avanzado, del Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelló, en La Molina. Entre los principales hallazgos se destaca la correlación positiva entre el pensamiento crítico y la problematización de situaciones, lo que refleja que las habilidades investigativas mejoran sustancialmente la capacidad de los estudiantes de generar ideas propias, con autonomía reflexiva, aportando innovación al acto educativo. Se concluye en la importancia de integrar dichas competencias al currículo educativo, puesto que orientan a los estudiantes a enfrentar las demandas sociales, a afrontar sus cambios, preparándose así para un mundo cambiante y para su inserción dentro de la ciudadanía y el mercado laboral.

Palabras claves: Habilidades investigativas, pensamiento creativo, educación por competencias, desarrollo integral, autonomía estudiantil.

ABSTRACT

In the current educational context, characterized by a continuous demand for comprehensive training of students, particularly in skills such as creative thinking and research, it is a priority to evaluate how these skills interrelate with each other, contributing to meaningful learning and social impact. The article presents a quantitative methodological approach, with a non-experimental design and a survey as an instrument. The correlations between research skills and critical thinking are analyzed, focusing on fourth grade students of the advanced cycle of the Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelló, in La Molina. Among the main findings, the positive correlation between critical thinking and problematization of situations stands out, which reflects that research skills substantially improve the students' capacity to generate their own ideas, with reflective autonomy, contributing innovation to the educational act. It is concluded that it is important to integrate these competencies into the educational curriculum, since they guide students to face social demands, to confront their changes, thus preparing them for a changing world and for their insertion into citizenship and the labor market.

Keywords: Research Skills, Creative Thinking, Competency-Based Education, Integral Development, Student Autonomy.

INTRODUCCIÓN:

En los escenarios educativos actuales, las competencias se definen como habilidades necesarias para fomentar el pensamiento crítico y creativo. Por esta razón, resulta prioritario vincular la educación a sectores económicos, políticos, culturales y tecnológicos, puesto que es en estos escenarios donde se demanda mano de obra profesional, con capacidad analítica, reflexiva, formado en enfoques prácticos y en la resolución de problemas complejos.

En virtud de lo anterior, este artículo tiene como objetivo evaluar la relación entre las habilidades investigativas y el pensamiento creativo en estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, del Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelló, en el distrito de La Molina. Para lograr este fin, se procura comprender la interrelación de estas competencias y cómo las mismas resultan beneficiosas para fomentar los aprendizajes inclusivos (Díaz et al., 2024), ruptura con patrones educativos convencionales (Alvarado, 2024), fomento de la investigación (Alvarado, 2023) y para la creación de escenarios educativos prácticos, donde cada estudiante adquiera herramientas para afrontar el entorno social.

Investigaciones recientes señalan la relevancia de desarrollar habilidades investigativas y del pensamiento crítico, en tanto forjan la capacidad de problematizar la realidad, argumentar de forma científica, crear soluciones, innovar, actuar de forma flexible, de modo que dichas competencias se interrelacionan para mejorar los entornos educativos. En este escenario, es fundamental hacer reconocimiento a la educación como forjadora de ciudadanos, que no se encuentra limitada a la transmisión de conocimientos, sino que contextualiza la realidad y prepara a los educandos para afrontarla.

Al respecto la integración de habilidades investigativas y pensamiento creativo en el currículo educativo conduce al estudiante a su autonomía crítica, a convertirse en agentes de transformación social. De este modo, al favorecer un ambiente educativo propicio, caracterizado por el enfoque por competencias, se tiende a la creación de soluciones prácticas y efectivas, aplicables a las instancias sociales. Con ello esta investigación pretende contribuir con el diálogo académico y con las tendencias cambiantes del entorno educativo, a la vez que se ofrecen insumos teóricos a los educadores, responsables de las estrategias didácticas dentro de las aulas de clase.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La educación basada en competencias ha ganado relevancia como un enfoque integral que busca el desarrollo de habilidades prácticas y cognitivas esenciales en los estudiantes. En este marco, las habilidades investigativas y el pensamiento creativo se presentan como competencias clave para la resolución de problemas y la adaptación a un entorno en constante cambio. Las habilidades investigativas, que incluyen la capacidad para problematizar situaciones, argumentar científicamente, y comprender y aplicar conocimientos, son esenciales en el proceso de aprendizaje, ya que fomentan en los estudiantes una actitud crítica y reflexiva hacia el conocimiento y su entorno (Anderson & Krathwohl, 2001). Estas habilidades permiten que los estudiantes no solo acumulen información, sino que la cuestionen, analicen y utilicen en la construcción de soluciones y nuevos conceptos.

Por otro lado, el pensamiento creativo, que abarca dimensiones como la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, se asocia con la capacidad para generar ideas novedosas, adaptarse a situaciones nuevas y construir soluciones innova-

doras. Autores como Guilford (1950) y Torrance (1966) han destacado la importancia de la creatividad en el ámbito educativo, señalando que su desarrollo contribuye a una formación integral que prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos personales y profesionales de manera innovadora. El pensamiento creativo no solo se centra en la producción de ideas originales, sino en la capacidad de ver problemas desde distintas perspectivas y adaptarse a contextos variados, lo cual es especialmente relevante en un mundo laboral que requiere profesionales con capacidad de adaptación y pensamiento crítico.

La interrelación entre habilidades investigativas y pensamiento creativo también encuentra sustento en la teoría de la educación constructivista de autores como Piaget y Vygotsky, quienes enfatizan el rol activo del estudiante en la construcción de su conocimiento. En este contexto, las habilidades investigativas impulsan a los estudiantes a explorar y cuestionar, mientras que el pensamiento creativo permite que esos procesos investigativos resulten en soluciones o ideas innovadoras. La aplicación de estos enfoques en el ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa resulta fundamental, ya que ofrece a los estudiantes herramientas para afrontar desafíos académicos y del entorno, promoviendo la formación de individuos autónomos y capaces de realizar aportes significativos a sus comunidades.

En el contexto global, la educación enfrenta desafíos cada vez más complejos, derivados de los cambios en los ámbitos tecnológico, social y económico. Las habilidades investigativas y el pensamiento creativo han emergido como competencias esenciales en el proceso formativo, pues son capacidades fundamentales para el desarrollo de individuos autónomos, críticos e innovadores. La importancia de estas habilidades en el ámbito educativo ha sido destacada

por organizaciones internacionales, que promueven una educación basada en competencias para afrontar los problemas actuales y fomentar el aprendizaje continuo. Así, en diversos países, se están promoviendo programas y métodos de enseñanza que enfatizan la investigación y el pensamiento creativo como habilidades clave para adaptarse y contribuir a un mundo en constante cambio.

A nivel nacional en Perú, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2021; 2019; 2016) ha reconocido la necesidad de fortalecer las habilidades investigativas y el pensamiento creativo en los estudiantes de todos los niveles, incluyendo aquellos en programas de Educación Básica Alternativa (EBA). En el marco del currículo nacional, se fomenta un enfoque por competencias que busca, entre otros aspectos, que los estudiantes desarrollen capacidades para analizar, investigar, resolver problemas y proponer soluciones innovadoras. La Educación Básica Alternativa, dirigida a jóvenes y adultos que buscan concluir sus estudios básicos, enfrenta el desafío particular de proporcionar oportunidades de aprendizaje significativo y aplicable, que prepare a los estudiantes para integrarse y contribuir al desarrollo del país de manera productiva y consciente.

A nivel local, el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) San José Marelo, en el distrito de La Molina, se ha comprometido con estos objetivos en su ciclo avanzado. En esta comunidad educativa, se observa la necesidad de potenciar tanto las habilidades investigativas como el pensamiento creativo en sus estudiantes para responder a las demandas del entorno y mejorar sus posibilidades de éxito en la vida personal y profesional. Este estudio busca analizar la relación entre estas habilidades en los estudiantes del CEBA San José Marelo, proporcionando una base empírica que permita implementar estrategias pedagógicas efectivas que

impulsen el desarrollo integral de sus capacidades. Por todo ello, se plantea como objetivo general establecer la relación que existe entre las habilidades investigativas y el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, del Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelló N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de naturaleza cuantitativa, de nivel básico. Su propósito principal es recabar información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico. Por tanto, se opta por el método hipotético-deductivo. Este enfoque se selecciona porque la investigación comenzó a partir de un problema identificado en el ámbito educativo, para el cual se formuló una hipótesis que será sometida a prueba. En este proceso, se lleva a cabo la descripción y explicación de los hechos relacionados con el tema de investigación, cuyos resultados permiten realizar predicciones y generalizaciones. Según Bernal (2010), el método hipotético-deductivo se caracteriza por comenzar con afirmaciones en forma de hipótesis y buscar refutar o falsear dichas hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben estar en consonancia con los hechos observados.

Además, tiene un diseño no experimental; transversal descriptivo y correlacional. Según Sánchez y Reyes (2021) "... El término se utiliza en campos como la psicología, educación y ciencias sociales, con el propósito de determinar la correlación o relación entre dos o más variables en un mismo grupo de individuos, o bien, para establecer la relación entre fenómenos o eventos observados" (p. 109).

La población consta de 50 estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelló N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024. La muestra utilizada en esta

investigación fue no probabilística y censal. El criterio considerado es que los estudiantes del cuarto grado ya hayan concluido o estén terminado de abordar todos los tópicos de las áreas de educación básica, puesto que así tienen mayor probabilidad que hayan utilizado las competencias digitalizadas, consolidado el aprendizaje autónomo en la vida estudiantil. La técnica utilizada para este trabajo académico es la encuesta y el instrumento el cuestionario.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Carrasco (2019) afirma que "los instrumentos de investigación permiten medir con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o variables en estudio. Dentro de ello, la validez es un concepto fundamental en la investigación, se refiere a la precisión y exactitud de las conclusiones o inferencias que se pueden hacer a partir de los resultados de una investigación.

Existen tipos de validez que los investigadores consideran:

- **Validez de Contenido:** se refiere a la representatividad y relevancia del contenido de la prueba o instrumento de medición. Se evalúa si el instrumento realmente mide lo que pretende medir.
- **Validez de Constructo:** evalúa la medida en que una prueba realmente mide el constructo teórico que se supone que está midiendo. Implica examinar la relación entre las puntuaciones obtenidas en la prueba y las teorías subyacentes al constructo.
- **Validez de Criterio:** se refiere a la capacidad de una prueba para medir y predecir el comportamiento o el desempeño de la muestra con un criterio externo.
- **Validez metodológica:** se refiere al nivel del contenido que se

aplica a la muestra, si es pertinente o no en su comprensión.

La validez es crucial para asegurar que los resultados de una investigación sean confiables y aplicables. En este artículo se desarrolló la validez de contenido, constructo y metodológica con el propósito de verificar en cada ítem del instrumento representativo y ver si se acerca efectivamente a la variable. Siendo este

procedimiento la validez por juicio de expertos y se realizó con la colaboración de tres versados profesionales, quienes examinaron el instrumento y dieron su juicio final, ratificando la viabilidad del instrumento.

TABLA 1

Validación del instrumento de la variable Competencias digitales

Nombre y apellido del experto	Porcentaje	Resultado
Dr. Eloy LAYME CONDORI	95%	Es aplicable
Dr. Heinrich Frank PUMACAYO SÁNCHEZ	95%	Es aplicable
Dr. Raúl Teófilo ANDIA LLAUCA	95%	Es aplicable

Fuente: Elaboración propia (2022).

De acuerdo con la evaluación presentada, el juicio de los expertos concluyó que el instrumento es pertinente, relevante y suficientemente claro para su aplicación. Una vez obtenida la validación rigurosa por parte de especialistas en la temática, metodología y campo de estudio, se procedió a evaluar la confiabilidad del instrumento. Para ello, se realizaron diferentes codificaciones, formando una base de datos de los instrumentos aplicados en los programas estadísticos y los procedimientos estadísticos y las técnicas de análisis estadísticos, la prueba de conforme a los instrumentos, la prueba de hipótesis, las distribuciones estadísticas de datos, y los efectos de la variable 1 y variable 2, acorde al tipo del diseño de investigación.

La fiabilidad de los instrumentos se evaluó mediante la medida de consistencia interna. En el caso del inven-

tario aplicado a la variable estrategia de aprendizaje, la confiabilidad se determinó utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach.

Por otra parte, se llevó a cabo una prueba piloto con 12 estudiantes para evaluar el rendimiento del instrumento durante la recolección de datos y verificar la consistencia del contenido. Además, se aplicó el análisis de confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach para estimar la consistencia interna del cuestionario. De acuerdo con los datos presentados en la tabla 3, el coeficiente Alfa de Cronbach obtenido fue de 0.875. Este valor sugiere que el instrumento, compuesto por 20 ítems relacionados con la variable 1, posee una excelente confiabilidad.

TABLA 2.

Resultado descriptivo en frecuencias y porcentajes de la variable Habilidades investigativas

Niveles	Rangos	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	[18 – 36]	4	8%
Medio	[37 – 54]	14	28%
Bueno	[55 – 72]	24	48%
Muy bueno	[73 – 90]	8	16%
Total		64	100,0 %

Nota. Tabla de datos descriptivos producidos luego de la agrupación de estudiantes según la puntuación obtenida en el instrumento referente a la variable Habilidades investigativas.

Fuente: elaboración propia (2022).

En tabla se observa los niveles de la variable Habilidades investigativas con un 16% (8) de los encuestados se encuentran en un nivel muy bueno, con un 48% (24) se encuentran en un nivel bueno, con un 28% (14) se en-

cuentran en un nivel medio y con un 8% (4) se encuentran en un nivel bajo.

TABLA 3

Resultado descriptivo en frecuencias y porcentajes, referente a la dimensión Problematizar situaciones de la variable Habilidades investigativas.

Niveles	Rangos	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	[06 – 12]	4	8%
Medio	[13 – 18]	16	32%
Bueno	[19 – 24]	23	46%
Muy bueno	[25 – 30]	7	14%
Total		60	100,0 %

Nota. Tabla de datos descriptivos producidos luego de la agrupación de estudiantes según la puntuación obtenida en el instrumento referente a la dimensión Problematizar situaciones de la variable Habilidades investigativas

En la tabla se observa los niveles referentes a la dimensión Problematizar situaciones de la variable Habilidades investigativas con un 14% (7) de los encuestados se encuentran en un nivel muy bueno, con un 46% (23) se encuentran en un nivel bueno, con

un 32% (16) se encuentran en un nivel medio y con un 8% (4) se encuentran en un nivel bajo.

TABLA 4

Resultado descriptivo en frecuencias y porcentajes, referente a la dimensión Argumentar científicamente de la variable Habilidades investigativas.

Niveles	Rangos	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	[06 – 12]	4	8%
Medio	[13 – 18]	14	28%
Bueno	[19 – 24]	23	46%
Muy bueno	[25 – 30]	9	18%
Total		50	100,0 %

Nota. Tabla de datos descriptivos producidos luego de la agrupación de estudiantes según la puntuación obtenida en el instrumento referente a la dimensión Argumentar científicamente de la variable Habilidades investigativas

En tabla se observa los niveles referentes a la dimensión Argumentar científicamente de la variable Habilidades investigativas con un 18% (9) de los encuestados se encuentran en

un nivel muy bueno, con un 46% (23) se encuentran en un nivel bueno, con un 28% (14) se encuentran en un nivel medio y con un 8% (4) se encuentran en un nivel bajo.

TABLA 5

Resultado descriptivo en frecuencias y porcentajes, referente a la dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos de la variable Habilidades investigativas.

Niveles	Rangos	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	[06 – 12]	4	8%
Medio	[13 – 18]	17	34%
Bueno	[19 – 24]	22	44%
Muy bueno	[25 – 30]	7	14%
Total		50	100,0 %

Nota. Tabla de datos descriptivos producidos luego de la agrupación de estudiantes según la puntuación obtenida en el instrumento referente a la dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos de la variable Habilidades investigativas

En tabla se observa los niveles referentes a la dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos de la variable Habilidades investigativas con un 14% (7) de los encuestados se

encuentran en un nivel muy bueno, con un 44% (22) se encuentran en un nivel bueno, con un 34% (17) se encuentran en un nivel medio y con un 8% (4) se encuentran en un nivel bajo.

TABLA 6

Resultado descriptivo en frecuencias y porcentajes de la variable Pensamiento creativo

Niveles	Rangos	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	[20 – 40]	6	12%
Medio	[41 – 60]	12	24%
Bueno	[61 – 80]	28	56%
Muy bueno	[81 – 100]	4	8%
Total		50	100,0 %

Nota. Tabla de datos descriptivos producidos luego de la agrupación de estudiantes según la puntuación obtenida en el instrumento referente a la variable Pensamiento creativo.

En tabla se observa los niveles de la variable Pensamiento creativo con un 8% (4) de los encuestados se encuentran en un nivel muy bueno, con un 56% (28) se encuentran en un nivel bueno, con un 24% (14) se encuentran en un nivel medio y con un 12% (6) se encuentran en un nivel bajo.

TABLA 7

Resultado descriptivo en frecuencias y porcentajes, referente a la dimensión Fluidéz de la variable Pensamiento creativo

Niveles	Rangos	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	[05 - 10]	8	16%
Medio	[11 - 15]	12	24%
Bueno	[16 - 20]	21	42%
Muy bueno	[21 - 25]	9	18%
Total		50	100,0 %

Nota. Tabla de datos descriptivos producidos luego de la agrupación de estudiantes según la puntuación obtenida en el instrumento referente a la dimensión Fluidéz de la variable Pensamiento creativo

En tabla se observa los niveles referentes a la dimensión Fluidéz de la variable Pensamiento creativo con un 18% (9) de los encuestados se encuentran en un nivel muy bueno, con un 42% (21) se encuentran en un nivel

bueno, con un 24% (12) se encuentran en un nivel medio y con un 16% (8) se encuentran en un nivel bajo.

TABLA 8

Resultado descriptivo en frecuencias y porcentajes, referente a la dimensión Flexibilidad de la variable Pensamiento creativo

Niveles	Rangos	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	[05 - 10]	6	12%
Medio	[11 - 15]	14	28%
Bueno	[16 - 20]	23	46%
Muy bueno	[21 - 25]	7	14%
Total		64	100,0 %

Nota. Tabla de datos descriptivos producidos luego de la agrupación de estudiantes según la puntuación obtenida en el instrumento referente a la dimensión Flexibilidad de la variable Pensamiento creativo

En tabla se observa los niveles referentes a la dimensión Flexibilidad de la variable Pensamiento creativo con un 14% (7) de los encuestados se encuentran en un nivel muy bueno, con un 46% (23) se encuentran en un nivel

bueno, con un 28% (14) se encuentran en un nivel medio y con un 12% (6) se encuentran en un nivel bajo.

TABLA 9

Resultado descriptivo en frecuencias y porcentajes, referente a la dimensión Originalidad de la variable Pensamiento creativo

Niveles	Rangos	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	[05 - 10]	7	14%
Medio	[11 - 15]	20	40%

Bueno	[16 – 20]	16	32%
Muy bueno	[21 – 25]	7	14%
Total		64	100,0 %

Nota. Tabla de datos descriptivos producidos luego de la agrupación de estudiantes según la puntuación obtenida en el instrumento referente a la dimensión Originalidad de la variable Pensamiento creativo

En tabla se observa los niveles referentes a la dimensión Originalidad de la variable Pensamiento creativo con un 14% (7) de los encuestados se encuentran en un nivel muy bueno, con un 32% (16) se encuentran en

un nivel bueno, con un 40% (20) se encuentran en un nivel medio y con un 14% (7) se encuentran en un nivel bajo.

TABLA 10

Resultado descriptivo en frecuencias y porcentajes, referente a la dimensión Elaboración de la variable Pensamiento creativo

Niveles	Rangos	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	[05 – 10]	5	10%
Medio	[11 – 15]	20	40%
Bueno	[16 – 20]	21	42%
Muy bueno	[21 – 25]	4	8%
Total		50	100,0 %

Nota. Tabla de datos descriptivos producidos luego de la agrupación de estudiantes según la puntuación obtenida en el instrumento referente a la dimensión Elaboración de la variable Pensamiento creativo

En tabla se observa los niveles referentes a la dimensión Elaboración de la variable Pensamiento creativo con un 8% (4) de los encuestados se encuentran en un nivel muy bueno, con un 42% (21) se encuentran en un nivel bueno, con un 40% (20) se

encuentran en un nivel medio y con un 10% (5) se encuentran en un nivel bajo.

En cuanto al análisis referencial, la prueba de normalidad arrojó los siguientes resultados:

TABLA 11

Resultados de la prueba de normalidad de variables y dimensiones

Pruebas de normalidad			
	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Variable X: Habilidades investigativas	,966	50	,016
Variable Y: Pensamiento creativo	,960	50	,009
a. Corrección de la significación de Lilliefors			

En tabla se observa la prueba de normalidad del estadístico Shapiro-Wilk, para 50 participante, donde

la prueba muestra nivel de significancia que es menor a 0,05, para las variables, por lo cual se acepta la hi-

pótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de la normalidad. Indica que tiene una distribución no normal. Por lo tanto, se debe utilizar una prueba no paramétrica como el estadístico de correlación Rho de Spearman para realizar la prueba de hipótesis.

Para la prueba de hipótesis, se utilizó el estadístico de correlación Rho de Spearman, esta prueba estadística

permite ver las correlaciones entre variables. El análisis de correlación Rho Spearman, que es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables y tiene los siguientes rangos.

TABLA 12

Coefficiente de correlación de Rho de Spearman

<i>Rango – valor</i>	<i>Relación –significado</i>
-1.00	Correlación negativa perfecta
-0.80 a -0.99	Correlación negativa muy alta
-0.60 a -0.79	Correlación negativa alta
-0.40 a -0.59	Correlación negativa moderada
-0.20 a -0.39	Correlación negativa baja
-0.01 a -0.99	Correlación negativa débil
0.00	No existe correlación
+0.01 a +0.99	Correlación positiva débil
+0.20 a +0.39	Correlación positiva baja
+0.40 a +0.59	Correlación positiva moderada
+0.60 a +0.79	Correlación positiva alta
+0.80 a +0.99	Correlación positiva muy alta
+1.00	Correlación positiva perfecta

Nota. Tabla de valores y significados que presenta el estadístico de correlación de Rho de Spearman

Para la prueba de hipótesis general se obtuvo que:

Ho. No existe relación significativa entre las habilidades investigativas y el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelló N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Ha. Existe relación significativa entre las habilidades investigativas y el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelló N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Reglas de decisión:

Si el valor $p < \alpha$; se acepta la hipótesis alterna.

Si el valor $p > \alpha$; se acepta la hipótesis nula.

Estadístico de prueba: Co-relación Rho de Spearman

TABLA 13

Correlación entre las variables las habilidades investigativas y el pensamiento creativo

Correlaciones				
			Habilidades investigativas	Pensamiento creativo
Rho de Spearman	Variable X: Habilidades investigativas	Coefficiente de correlación	1,000	,755**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	50	50
	Variable Y: Pensamiento creativo	Coefficiente de correlación	,755**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	50	50
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).				

Nota. Tabla de SPSS V 25, de los resultados de las correlaciones entre las habilidades investigativas y el pensamiento creativo.

En tabla se observa resultado hallado de relación entre las variables las competencias digitales y el desempeño docente, según Rho de Spearman igual a 0,755 este valor indica una correlación positiva alto, en cuanto a la significancia hallado es 0,000 que es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_a), concluyendo que la variable las habilidades investigativas se relaciona significativamente con la variable el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelo N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1

H_0 . No existe relación significativa entre las habilidades investigativas en su Dimensión problematizar situaciones y el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Bá-

sica Alternativa San José Marelo N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

H_a . Existe relación significativa entre las habilidades investigativas en su Dimensión problematizar situaciones y el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelo N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$ m

Reglas de decisión:

Si $p < \alpha$; se acepta la hipótesis alterna.

Si $p > \alpha$; se acepta la hipótesis nula.

Estadístico de prueba: Correlación Rho de Spearman

TABLA 14

Correlación entre la dimensión Problematizar situaciones con variable pensamiento creativo.

Correlaciones				
			Problematizar situaciones	Pensamiento creativo
Rho de Spearman	Dimensión (1) Problematizar situaciones	Coefficiente de correlación	1,000	,759**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	50	50
	Variable Y: Pensamiento creativo	Coefficiente de correlación	,759**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	50	50

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Nota. Tabla de SPSS V 25, de los resultados de las correlaciones entre la dimensión Problematizar situaciones con variable pensamiento creativo.

En tabla se observa resultado hallado de relación entre la dimensión Problematizar situaciones con variable pensamiento creativo, según Rho de Spearman igual a 0,759, este valor indica una correlación positiva alta, en cuanto a la significancia hallado es 0,000 que es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_a), concluyendo que la dimensión Problematizar situaciones se relaciona significativamente con la variable pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelo N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Prueba de hipótesis específica 2

H_0 . No existe relación significativa entre las habilidades investigativas en su Dimensión Argumentar científicamente y el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelo N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

H_a . Existe relación significativa entre las habilidades investigativas en su Dimensión Argumentar científicamente y el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelo N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$ m

Reglas de decisión:

Si $p < \alpha$; se acepta la hipótesis alterna.

Si $p > \alpha$; se acepta la hipótesis nula.

Estadístico de prueba: Correlación Rho de Spearman

TABLA 15

Correlación entre la dimensión Argumentar científicamente con variable pensamiento creativo.

Correlaciones				
			Argumentar científicamente	Pensamiento creativo
Rho de Spearman	Dimensión (2) Argumentar científicamente	Coeficiente de correlación	1,000	,694**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	50	50
	Variable Y: Pensamiento creativo	Coeficiente de correlación	,694**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	50	50
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).				

Nota. Tabla de SPSS V 25, de los resultados de las correlaciones entre la dimensión Argumentar científicamente con variable pensamiento creativo.

En tabla se observa resultado hallado de relación entre la dimensión Argumentar científicamente con variable pensamiento creativo, según Rho de Spearman igual a 0,694, este valor indica una correlación positiva alta, en cuanto a la significancia hallado es 0,000 que es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_a), concluyendo que la dimensión Argumentar científicamente se relaciona significativamente con la variable pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelo N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Prueba de hipótesis específica 3

H_0 . No existe relación significativa entre las habilidades investigativas en su Dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos y el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado,

Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelo N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Ha. Existe relación significativa entre las habilidades investigativas en su Dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos y el pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelo N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$ m

Reglas de decisión:

Si $p < \alpha$; se acepta la hipótesis alterna.

Si $p > \alpha$; se acepta la hipótesis nula.

Estadístico de prueba: Correlación Rho de Spearman

TABLA 16

Correlación entre la dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos con variable pensamiento creativo.

Correlaciones				
			Comprender y aplicar conocimientos científicos	Pensamiento creativo
Rho de Spearman	Dimensión (3) Comprender y aplicar conocimientos científicos	Coefficiente de correlación	1,000	,665**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	50	50
	Variable Y: Pensamiento creativo	Coefficiente de correlación	,665**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	50	50
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).				

Nota. Tabla de SPSS V 25, de los resultados de las correlaciones entre la dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos con variable pensamiento creativo.

En tabla se observa resultado hallado de relación entre la dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos con variable pensamiento creativo, según Rho de Spearman igual a 0,665, este valor indica una correlación positiva alta, en cuanto a la significancia hallado es 0,000 que es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), concluyendo que la dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos se relaciona significativamente con la variable pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado en la citada institución.

De acuerdo con los resultados de la investigación, se indagó la relación entre las variables Habilidades investigativas y el pensamiento creativo en estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelló N°

1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Los resultados de la hipótesis general han establecido la existencia de una relación entre la dimensión Problematizar situaciones con variable pensamiento creativo, según Rho de Spearman igual a 0,759, este valor indica una correlación positiva alta, en cuanto a la significancia hallado es 0,000 que es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), concluyendo que la dimensión Problematizar situaciones se relaciona significativamente con la variable pensamiento creativo.

Este resultado es sustentado por Romero, L (2022) quien Determinó la correlación entre el aprendizaje activo y el pensamiento creativo en estudiantes de una universidad pública de Madre de Dios, 2022. En función a los resultados obtenidos, se colige que la variable aprendizaje activo se correlaciona de manera directa con el pensamiento creativo, lo cual se evi-

dencia con el nivel de significancia, el mismo que es equivalente a $0.002 < 0.05$, estableciéndose que existe correlación significativa entre el aprendizaje activo y el pensamiento creativo, de igual manera el coeficiente de correlación es igual a 0.242. Por lo tanto, se determinó que la relación es positiva en grado bajo.

En relación a los resultados, se pudo conocer que un 60% y un 58,3% de estudiantes consideraron de alto el nivel de competencias investigativas y el nivel de pensamiento crítico. Además, los resultados inferenciales permitieron verificar la significancia menor a 0.05, lo que facultó establecer la relación entre la competencia investigativa y el pensamiento crítico. En el marco internacional, Chacón J. et al. (2024), indicó que en México las escuelas normales forman a los futuros docentes de educación básica, buscan dotarlos de las habilidades necesarias para su desempeño profesional, siendo las de investigación relevantes y necesarias en el mundo actual, por lo que es importante analizar cómo se desarrollan dichas habilidades en la educación normal.

En el mismo escenario internacional, Molano y Mendoza (2013) señalaron que la educación a distancia se presenta como un catalizador esencial para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Por ello, resulta fundamental que los estudiantes adquieran y perfeccionen habilidades específicas de Aprendizaje Autónomo, tales como la regulación emocional, la autorregulación, la planificación personal y la autoevaluación. Los resultados indican que los estudiantes no solo alcanzan sus metas académicas, sino que también experimentan un crecimiento personal significativo, ampliando su proyección y contribución social.

Con referencia a la hipótesis específica 1, los resultados han determinado la existencia de una relación entre la dimensión Problematicar situaciones con variable pensamiento crea-

tivo, según Rho de Spearman igual a 0,759, este valor indica una correlación positiva alta, en cuanto a la significancia hallado es 0,000 que es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_a), concluyendo que la dimensión Problematicar situaciones se relaciona significativamente con la variable pensamiento creativo. Este resultado es sustentado por Puma (2022), que determinó la relación que existe entre el pensamiento crítico y las habilidades investigativas en estudiantes universitarios,

Con referencia a la hipótesis específica 2, los resultados han determinado la existencia de una relación entre la dimensión al argumentar científicamente con variable pensamiento creativo, según Rho de Spearman igual a 0,694, este valor indica una correlación positiva alta, en cuanto a la significancia hallado es 0,000 que es menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_a), concluyendo que la dimensión. Esto se relaciona significativamente con la variable pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado, Centro de Educación Básica Alternativa San José Marelló N° 1220, Musa del distrito de La Molina, 2024.

Este resultado es sustentado por Huamán M. et al (2023), quienes llevaron a cabo un estudio de investigación con el propósito de analizar la relación entre las habilidades investigativas y los niveles de creatividad. Los resultados obtenidos indican que existe una relación estrecha entre las habilidades investigativas y los niveles de creatividad en los niños evaluados. Además, se destaca la importancia de fomentar el desarrollo de la investigación y la creatividad desde la etapa preescolar.

Con referencia a la hipótesis específica 3, los resultados han determinado la existencia de una relación

entre la dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos con variable pensamiento creativo, según Rho de Spearman igual a 0,665, este valor indica una correlación positiva alta, en cuanto a la significancia hallado es 0,000 que es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_a), concluyendo que la dimensión Comprender y aplicar conocimientos científicos se relaciona significativamente con la variable pensamiento creativo. Este resultado es sustentado por Mendoza, F. (2024), en cuya investigación establece la relación entre las competencias investigativas y el pensamiento crítico en estudiantes universitarios. En relación a los resultados, se pudo conocer que un 60% y un 58,3% de estudiantes consideraron de alto el nivel de competencias investigativas y el nivel de pensamiento crítico. Además, los resultados inferenciales permitieron verificar la significancia menor a 0.05, lo que faculta establecer la relación entre la competencia investigativa y el pensamiento crítico.

Este resultado también es sustentado por Silva, J. (2021) que en su trabajo de investigación propone el diseño de un Programa de Indagación colaborativa para el pensamiento crítico y creativo en estudiantes de la facultad de derecho y humanidades de la Universidad César Vallejo-Chiclayo, donde se reconoce el reto compartido y en la ejecución de tareas de indagación en equipos desarrollo de la reflexión en torno al resultado de la acción.

CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación dejan en evidencia una relación significativa entre las habilidades investigativa y el pensamiento crítico, lo que resalta la necesidad de integrarlas en el currículo educativo, puesto que benefician el desarrollo integral estudiantil. En este contexto, problematizar situaciones, argumentar

críticamente, comprender y aplicar conocimientos científicos, se han constituido como ejes centrales que impulsan el pensamiento y la autonomía estudiantil, lo que permite abordar problemas desde distintos ángulos, mejorando su capacidad crítica, en entornos de aprendizaje cambiantes.

Esto sugiere que las estrategias didácticas que impulsan la investigación son efectivas para crear mejores oportunidades laborales a futuro, siendo este un camino eficaz para incentivar la creatividad de los educandos. Finalmente, se destaca que, al integrar las habilidades investigativas y el pensamiento crítico, es fundamental para el mejoramiento del sistema educativo, preparando así a los estudiantes para su inserción ciudadana y laboral.

Finalmente, se recomienda a las instituciones educativas de todos los niveles, que implementen programas de formación centrados en el enfoque por competencia, tanto para estudiantes como docentes, mejorando así el desarrollo de habilidades investigativas y el pensamiento crítico, lo que redundará en mejoras oportunidades académicas. Estos programas, por su naturaleza práctica, deben incluir metodologías activas, conducentes a la autonomía creativa, al uso de tecnologías y a la diversificación del currículo. Por ende, resulta prioritario los entornos colaborativos, el intercambio de ideas, el abordaje de problemas, que trascienda las formas de evaluación tradicional, aupando la retroalimentación, la reflexión y el diálogo entre distintos actores del acto educativo.

REFERENCIAS

Alvarado, J. (2024). Colonialidad del saber: una revisión crítica a partir de la pedagogía decolonial. *Encuentro Educativo*, 31(1), 177-189. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12141551>

Alvarado, J. (2023). Filosofía, investigación y educación: Relaciones

e implicaciones en el contexto actual. *Encuentro Educativo*, 30(1), 277-287. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8105125>

Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación*: Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. (3ra.Ed). México DF: Bruguera.

Carrasco, S. (2019). *Metodología de la investigación científica. Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación*. Editorial San Marcos, Lima, Perú.

Chacón, J.; Rodríguez, J. & Gómez, O. (2024). Análisis de la formación de habilidades investigativas en escuelas normales de México. *European Public & Social Innovation Review*, Núm. 9. <https://doi.org/10.31637/ep-sir-2024-556>

Díaz, K.; Palacios, L. & Borrego, C. (2024). Educación inclusiva: de las consideraciones teóricas a la praxis social. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico*, (8), 152-168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12598876>

Guilford, J. P. (1950). Creativity. *American Psychologist*, Vol. 5, Núm. 9.

Huamán M.; Cossío, C. y Gonzales, C. (2023). Habilidades investigativas y niveles de creatividad en preescolares de 4 años. *Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación – UNIFE*. Vol. 29. Núm. 1. <https://doi.org/10.33539/educacion.2023.v29n1.2894>

Ministerio de Educación (2019). *Programa Curricular de Educación Básica Alternativas*. MINEDU, Perú.

Ministerio de Educación (2021). *Orientaciones para el soporte socioemocional a las y los estudiantes frente a la emergencia sanitaria*. MINEDU, Lima, Perú.

Ministerio de Educación del Perú (2016). *Currículo Nacional*. MINE-
DU, Perú. <http://www.minedu.gob>

<pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf>

Molano, N. y Mendoza, R. (2013). La educación a distancia como facilitadora del aprendizaje autónomo. Congreso de Investigación y Pedagogía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. <https://repositorio.uptc.edu.co/server/api/core/bitstreams/36115974-5029-4a60-9fc6-c506a5928b1b/content>

Puma, J. (2022). Pensamiento crítico y habilidades investigativas en estudiantes de una Universidad Privada de Cusco, 2022. *Tesis de Maestría*. Universidad Cesar Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/107537>

Romero, L (2022). Aprendizaje activo y su relación con el pensamiento creativo en estudiantes de una universidad pública de Madre de Dios, 2022. Tesis de Maestría. Universidad Cesar Vallejo.

Sánchez, H. y Reyes, C. (2021). *Metodología y diseño de la investigación científica*. Edición de Ricardo Palma, Lima, Perú.

Silva, J. (2021). Programa de Investigación colaborativa para el pensamiento crítico y creativo en estudiantes universitarios. Tesis de Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo. Chiclayo – Perú. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/download/1417/1956?inline=1>

Torrance, E. P. (1974). *The Torrance Tests of Creative Thinking*. Scholastic Testing Service.